

Resultados preliminares del efecto del CO₂ supercrítico en los parámetros geomecánicos en las formaciones Pozo D-129 y Castillo de la Cuenca del Golfo San Jorge

Preliminary results of supercritical CO₂ effect on geomechanical parameters in the Pozo D-129 and Castillo formations of the Gulf of San Jorge Basin

Maximiliano Cortés, Diego G. Manzanal¹ y José O. Allard

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina, maxi_cortés@hotmail.com

Maximiliano Cortés

CIT Golfo San Jorge, CONICET, Argentina

Diego G. Manzanal

Universidad Politécnica de Madrid, España

RESUMEN: En Argentina, particularmente en la cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ), el almacenamiento geológico de CO₂ no presenta antecedentes. Esta contribución tuvo como objetivo determinar las propiedades geomecánicas y petrofísicas de análogos de reservorios de la CGSJ, de las formaciones Pozo D-129 y Castillo, e identificar los efectos de la inyección de CO₂. Para ello, se tomaron muestras en forma de bloques a los cuales se les midió el índice de rebotes, la permeabilidad al aire y se cuantificaron las propiedades índices (densidad seca, gravedad específica y porosidad). Se calaron probetas con una relación de esbeltez 2:1, de las cuales a algunas de ellas fueron sometidas a la inyección de CO₂ en estado supercrítico durante 60 días en una celda de carbonatación. La resistencia a la compresión simple se determinó sobre las probetas carbonatadas y no carbonatadas. Los resultados demostraron que las rocas de la Fm. Pozo D-129, en específico las tobas, presentaron los índices de rebotes más altos. Esta tendencia también se observó en la densidad seca y en la resistencia a la compresión simple, mientras que las porosidades fueron mayores en la Fm. Castillo, donde sobresalieron las tobas. Las permeabilidades más altas se dieron en las areniscas tobáceas de la Fm. Castillo. La gravedad específica se mantuvo constante para todas las rocas excepto para las tobas de la Fm. Castillo. En cuanto al efecto de la carbonatación, la resistencia a la compresión simple en rocas carbonatadas y sus homólogas no carbonatadas no presentaron diferencias considerables.

ABSTRACT: In Argentina, particularly in the Gulf of San Jorge Basin (GSJB), geological CO₂ storage has no previous records. This study aimed to determine the geomechanical and petrophysical properties of analog reservoirs from the GSJB, specifically from the Pozo D-129 and Castillo formations, and to identify the effects of CO₂ injection. For this purpose, block samples were taken, and their rebound index, air permeability, and index properties (dry density, specific gravity, and porosity) were measured. Core plugs were cored with a slenderness ratio of 2:1, and some of them were subjected to supercritical CO₂ injection for 60 days in a carbonation cell. Unconfined compressive strength tests were conducted on both carbonated and non-carbonated specimens. The results demonstrated that rocks from the Pozo D-129 Formation, particularly tuffs, exhibited the highest rebound indexes. This trend was also observed in dry density and unconfined compressive strength, while porosities were higher in the Castillo Formation, with tuffs being predominant. The highest permeabilities were found in the tuffaceous sandstones of the Castillo Formation. Specific gravity remained constant for all rocks, except for tuffs from the Castillo Formation. Regarding the effect of carbonation, the unconfined compressive strength in carbonated rocks and their non-carbonated counterparts did not show significant differences.

PALABRAS CLAVE: Almacenamiento geológico de CO₂ – material tobáceo – geomecánica – petrofísica

KEYWORDS: Geological CO₂ Storage – tobaceous material – geomechanical – petrophysical

1 INTRODUCCIÓN

La liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera por parte de las actividades industriales es una de las mayores causas del cambio climático que se ha desarrollado en los últimos 50 años (IPCC, 2023). Entre las distintas estrategias que buscan mitigar los efectos en el medio ambiente, el almacenamiento geológico de dióxido de carbono (AGCO₂) es

reconocido como una de las soluciones técnicas y económicas viables para reducir las emisiones en el corto plazo. En Argentina, el AGCO₂ aún no ha sido estudiado en profundidad a pesar de contar con numerosas cuencas petroleras. La cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) acumula más de 100 años de desarrollo en la industria del petróleo. Particularmente, la Faja Plegada de San Bernardo (FPSB) expone rocas análogas de los reservorios hidrocarburíferos de la CGSJ que permiten evaluar

¹ Profesor visitante

el comportamiento geomecánico y petrofísico necesario para este tipo de aplicaciones ambientales.

Recientemente, Allard et al. (2018) publicaron uno de los primeros trabajos en la FPSB en el cual se caracterizó mediante equipos portables el índice de rebotes, permeabilidad al aire y geoquímica de las formaciones Pozo D-129, Matasiete y Castillo. Más tarde, Vidal et al. (2022) profundizaron sobre la resistencia mecánica de la misma unidad geológica. Estos escasos trabajos plantean la necesidad de ahondar en la caracterización de los análogos de reservorios e integrarlos con la información de subsuelo.

El objetivo de esta contribución fue determinar las propiedades geomecánicas y petrofísicas de los análogos de reservorio de las formaciones geológicas Pozo D-129 y Castillo en la región del Codo del Senguerr (en la FPSB) e identificar el comportamiento mecánico frente a la inyección de CO₂ en estado supercrítico similar a los realizado sobre cementos petroleros (Barria et al. 2019, 2020, 2022a,b).

2 MÉTODOS Y MATERIALES

2.1 Ubicación y Marco Geológico

El área de estudio (Fig. 1c) se ubica en la cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ), entre los -65° y -71° de longitud; y los -47° y -45° de latitud en el sector sur de la Faja Plegada de San Bernardo (FPSB) (Fig. 1a), más precisamente en el anticlinal del Codo del Senguerr (Fig. 1b).

La FPSB corresponde a un extenso sector dentro de la CGSJ que presenta un relieve positivo de rumbo general Norte – Sur, el cual se formó por la inversión tectónica de antiguas fallas normales como consecuencia de los esfuerzos compresivos transmitidos por el levantamiento de la Cordillera de los Andes. Esta inversión tectónica permitió que las rocas cretácicas del Gr. Chubut con interés petrolero de la CGSJ se encuentren en superficie, a diferencia de los otros sectores de la cuenca donde se hallan en subsuelo.

El Grupo Chubut alberga la roca madre y rocas reservorios del principal sistema petrolero de la CGSJ. De todas ellas, este trabajo evalúa las características de las formaciones Pozo D-129 y Castillo (Fig. 1d).

Figura 1. a) Sectores de la CGSJ. b) Zona de estudio en la región del Codo del Río Senguerr, extremo sur de la FPSB. c) Ubicación aproximada del perfil sedimentológico donde se obtuvieron las muestras analizadas. d) Edades del Grupo Chubut (Modificado de Paredes et al. 2022).

La Formación Pozo D-129 corresponde a la unidad basal del Grupo Chubut, es la roca generadora de hidrocarburos de los reservorios suprayacentes, así como también incluye rocas

reservorio (López Angriman et al. 2014, Paredes et al. 2022). Presenta un rango de edad entre los 132 a 113 Ma (Fitzgerald et al. 1990). Estas rocas se componen de tobas, limolitas tobáceas, arcilitas, calizas oolíticas y areniscas, en las cuales predomina el contenido volcanoclástico (Paredes et al. 2022). Los ambientes de sedimentación que representan se vinculan a ciclos de somerización – profundización de sistemas lacustres y a deltáicos (Paredes et al. 2014, Allard et al. 2018).

La Formación Castillo (Lesta & Ferello 1972) se considera equivalente a la Formación Mina del Carmen en subsuelo (Lesta 1968) y representa a una de las rocas reservorio de la CGSJ. Composicionalmente contiene un importante contenido volcanoclástico que conforman depósitos de origen fluvial y paleosuelos (Paredes et al. 2015). Le adjudican un rango de edades entre 100 a 94 Ma (Genise et al. 2020).

2.2 Caracterización de rocas

La caracterización geomecánica y petrofísica se realizó en afloramientos análogos de reservorios de las formaciones Pozo D-129 y Castillo, principalmente sobre areniscas tobáceas y tobas. El trabajo de campo se focalizó en la toma de muestras en forma de bloques para posteriores ensayos en laboratorio.

En laboratorio, se determinó el índice de rebotes (*IR*), la permeabilidad al aire (*K_a*), las propiedades índices (densidad seca, gravedad específica y porosidad) y la resistencia a la compresión simple (*RCS*). El calado de probetas se realizó con una relación de esbeltez 2:1 siguiendo la normativa ASTM D 4543 (2001). Parte del *set* de probetas se colocó dentro de una celda de carbonatación (CO₂ supercrítico) a fin de determinar la variación de las propiedades de la roca frente a la inyección de CO₂.

El martillo de Schmidt se considera un método no-destructivo que se utiliza para evaluar rápidamente la resistencia de la roca. Este valor se correlaciona con parámetros intrínsecos de la roca como resistencia, densidad y porosidad. El índice de rebotes se determinó mediante los martillos de Schmidt PROCEQ de tipo N y L (2,207 Nm y 0,735 Nm, respectivamente). Las mediciones se realizaron sobre los bloques de acuerdo con la normativa ASTM D 5873 (2000). Ésta norma implica llevar a cabo diez mediciones con una separación igual o mayor al diámetro del pistón, de las cuales se descartan los IR que difieren en más de 7 unidades. Luego de este filtrado automático, los valores restantes se promediaron. Se tomaron al menos dos IR por bloque con cada martillo, los cuales fueron promediados. En total se realizaron 490 impactos sobre los bloques.

La permeabilidad al aire se cuantificó con el permeámetro portable NER Tiny-Perm III. Este dispositivo de última generación posee un rango de medición de 1 mD a 10000 mD y permite evaluar la curva de declinación en tiempo real, validando la calidad de las mediciones. Se realizaron al menos seis conteos sobre la superficie fresca y plana de las rocas, tres de forma perpendicular a la estratificación y tres en dirección paralela. El tiempo de lectura establecido fue de 180 segundos para todas las mediciones, luego del cual la tendencia de permeabilidad es extrapolada.

La densidad seca se calculó siguiendo la normativa ASTM D 7263 (2009) mediante el denominado método A o de desplazamiento de agua. La parafina que se utilizó tiene una densidad de 0,89 g/cm³. Se tomaron tres submuestras por bloque para obtener un valor promedio, lo que dio un total de n = 63.

La gravedad específica de las partículas sólidas se realizó siguiendo la normativa ASTM D 854 (2002). Se tomó una submuestra de cada uno de los bloques (n = 20), las cuales fueron molidas y, posteriormente, se determinó la gravedad específica por duplicado.

La porosidad total se calculó a partir de los valores de densidad seca y gravedad específica, relacionadas por la siguiente fórmula:

$$n = \frac{(G_s - D_s)}{G_s} \quad (1)$$

El proceso de carbonatación consistió en introducir probetas correspondientes a distintas litologías por duplicado dentro de una celda. Allí, la carbonatación se realizó en condiciones de CO₂ supercrítico, a una temperatura de 77°C y 8,5 MPa, durante el lapso de 60 días.

La resistencia a la compresión simple se determinó de acuerdo con la normativa ASTM D 7012 (2004) sobre probetas de 35 mm de diámetro con relación de esbeltez 2:1. Se ensayaron dos probetas no carbonatadas, de las cuales se calculó el promedio, y una carbonatada, de cada litología.

Los ensayos se realizaron en los laboratorios LISHA y de Ensayos Industriales de la Facultad de Ingeniería la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

3 RESULTADOS

3.1 Martillo de Schmidt

Las mediciones del IR que se realizaron sobre las principales litologías de las formaciones analizadas las cuales presentaron una buena correlación entre los valores de los martillos N y L, en la que se alcanzó un valor de R² = 0.79. La figura 2 representa los valores de IR que se obtuvieron de los bloques muestreados de cada litología y formación. El IR de las areniscas tobáceas de Fm. Castillo logró el valor más bajo con un promedio de 29,9. En las tobas se halló un solapamiento parcial de los rangos intercuartiles respecto con las anteriores, sin embargo, obtuvieron un promedio más alto (33,1) al igual que el Q3 (38,4). Sobre la Fm. Pozo D-129, las areniscas tobáceas se caracterizaron por un IR promedio de 36, mientras que las tobas representaron los mayores índices de rebotes, con una media de 41,5.

Figura 2. Gráfico de cajas y bigotes del índice de rebotes (IR).

Las rocas de la Fm. Pozo D-129 comprenden los IR más altos en comparación con los de la Fm. Castillo. Esta tendencia también queda evidenciada en el perfil sedimentológico donde el IR disminuyó progresivamente hacia arriba en la vertical (Fig. 7). En ambas formaciones las tobas representaron valores de IR mayores que areniscas tobáceas.

3.2 Permeabilidad al aire (Ka)

El gráfico de la figura 3 representa los logaritmos de las permeabilidades que se midieron sobre los bloques de forma paralela y perpendicular a la estratificación. Las Ka promedio de las areniscas tobáceas de la Fm. Castillo alcanzaron valores

de 1000 mD (3) y 1096,5 mD (3,04) en dirección perpendicular y paralela a la estratificación, respectivamente. Las tobas de esta formación se caracterizaron por permeabilidades del orden de 5,88 mD (0,77) (perpendicular) y 14,45 mD (1,16) (paralelo). En el caso de la Fm. Pozo D-129, sus areniscas tobáceas, presentaron permeabilidades de 47,86 mD (1,68) (perpendicular) y 37,15 mD (1,57) (paralelo), mientras que sus tobas, 5,49 mD (0,74) (perpendicular) y 5,62 mD (0,75) (paralelo). Las permeabilidades de las areniscas tobáceas de la Fm. Castillo superaron ampliamente al resto. Las tobas de ambas unidades exponen los valores de Ka más bajos.

Figura 3. Gráfico de cajas y bigotes de la permeabilidad al aire medida sobre bloques en dirección perpendicular y paralela a la estratificación.

3.2 Densidad seca (Ds)

Los ensayos de densidad seca (Fig. 4b) arrojaron que las rocas de la Fm. Castillo le correspondieron valores de 1,71 g/cm³ y 1,73 g/cm³, para las areniscas tobáceas y tobas, respectivamente. La Fm. Pozo D-129 logró densidades secas mayores respecto a la Fm. Castillo, con una media de 1,87 g/cm³ para las areniscas tobáceas y de 1,9 g/cm³ para las tobas. Las diferencias entre areniscas tobáceas y tobas fueron casi insignificantes para ambas formaciones donde las tobas fueron superiores por tan solo una diferencia de entre 0,02 g/cm³ (Fm.

Figura 4. Gráfico de cajas y bigotes a) de la gravedad específica y b) de la densidad seca (Página anterior).

Castillo) y $0,03 \text{ g/cm}^3$ (Fm. Pozo D-129). El perfil estratigráfico (Fig. 7) reveló que la densidad seca mantuvo un comportamiento similar al IR (disminución progresiva hacia arriba en la vertical).

3.3 Gravedad específica (Gs)

Las gravedades específicas medias (Fig. 4a) fueron similares para las tobas de la Fm. Castillo y las areniscas tobáceas y tobas de la Fm. Pozo D-129, con valores de $2,62 \text{ g/cm}^3$, $2,65 \text{ g/cm}^3$ y $2,64 \text{ g/cm}^3$, respectivamente. A diferencia de estas últimas, las areniscas tobáceas de Fm. Castillo obtuvieron valores notablemente más bajos, las cuales alcanzaron los $2,55 \text{ g/cm}^3$.

Figura 5. Perfil sedimentológico de las formaciones Pozo D-129 y Castillo (Modificado de Paredes et al. 2014, 2015). Se señala la ubicación de las muestras con sus respectivos valores de IR, Ds y n.

3.4 Porosidad (n)

Las porosidades totales, medidas de forma indirecta a través de la Ds y Gs , de las areniscas tobáceas y tobas de la Fm. Castillo muestran promedios de 0,33 y 0,35, respectivamente, mientras que los n más bajos se encontraron en las areniscas tobáceas (0,3) y tobas (0,28) de la Fm. Pozo D-129. Además, se observó una tendencia de aumento de n hacia la parte superior del perfil estratigráfico (Fig. 5), en general, con un comportamiento especular respecto a la densidad seca y al índice de rebotes. Estos valores parecen ser algo elevados por lo que deben ser corroborados mediante otras técnicas, por ejemplo, porosimetrías de mercurio.

3.5 Resistencia a la compresión simple (RCS)

Los resultados de resistencia a la compresión simple destacan a las tobas de la Fm. Pozo D-129 por sobre el resto, con valores promedio de RCS de 35,2 y 29,2 MPa. A diferencia de estas últimas, las areniscas tobáceas de ambas formaciones presentaron valores de RCS similares, en el rango de los 16,5-17,2 MPa (Fig. 6). Adicionalmente, los parámetros mecánicos de las rocas carbonatadas demostraron RCS máximas levemente menores respecto a las medias de sus análogas no carbonatadas (entre 7,23 a 17,61% de diferencia). No obstante, las RCS de las muestras carbonatadas CSC-02 y CSD-01 se encontraron entre los límites máximos y mínimos establecidos por sus homólogas no carbonatadas y a escasa diferencia del mínimo (<1 MPa), mientras que en CSD-02 carbonatada la discrepancia fue mayor (2,26 MPa) y por debajo del límite inferior. Particularmente, la muestra CSD-03 carbonatada superó a la media de la no carbonatada en un 16,9%.

Figura 6. Gráfico de barras de la Resistencia a la Compresión Simple. Se señala en gris la RCS máxima de las probetas carbonatadas y, en blanco, la RCS media de las no carbonatadas.

4 DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos son inéditos para estudios de afloramiento de análogos de reservorios de la CGSJ. A escala formacional, las rocas de la Fm. Pozo D-129 alcanzaron los valores más altos de IR. Una posible explicación se vincula con que dicha unidad geológica es más antigua y profunda que la Fm. Castillo (Fig. 7). Esto implica que la Fm. Pozo D-129 sufrió una mayor compactación. Zoback (2010) indica que el soterramiento produce esfuerzos efectivos mayores y, por ende, una reducción de la porosidad. Por otro lado, Marcussen et al.

(2010) agregan que también existe un aumento de la densidad. Asimismo, Aydin & Basu (2005) revelan que el IR mantiene una relación directamente proporcional con la densidad seca e inversamente proporcional a la porosidad, lo que concuerda con las tendencias sobre la porosidad, densidad e IR que fueron observadas en las rocas analizadas.

A escala de litologías, en ambas formaciones se encontró que las tobas presentaron IR altos en comparación con las areniscas tobáceas. No obstante, los parámetros físicos como la D_s y la n de las litologías de la Fm. Castillo no mantuvieron las relaciones establecidas por Aydin & Basu (2005) entre las propiedades índices y el IR . En relación con esto, las tobas de la Fm. Castillo se caracterizaron una elevada porosidad y valores de IR altos respecto de las areniscas tobáceas. La principal diferencia se observó en las G_s de estas litologías, en donde las tobas presentaron una media ligeramente más alta ($2,62 \text{ g/cm}^3$) que las areniscas tobáceas ($2,55 \text{ g/cm}^3$) y valores de D_s similares para ambas (aprox. $1,7 \text{ g/cm}^3$), lo que condicionó que la n para las primeras fuera alta. Esta diferencia indica la posible existencia de un contraste composicional entre las litologías analizadas de la Fm. Castillo, así como variaciones en el contenido de matriz, de porosidad secundaria y cementación. Todas estas características deberán ser analizadas con microscopía óptica y electrónica.

En general, la RCS presenta una correspondencia con el IR (Aydin & Basu 2005). Debido a la pequeña cantidad de ensayos de RCS , se vio imposibilitada la correlación de ambos parámetros, por lo que será necesario ampliar la cantidad de ensayos a futuro. Sin embargo, *a priori* se observó que las tobas de la Fm. Pozo D-129 alcanzaron los valores más altos de RCS , en coincidencia con los IR , mientras que los valores más bajos de RCS e IR corresponden a las areniscas tobáceas de ambas formaciones analizadas.

Las permeabilidades al aire determinadas por instrumentos portables mostraron diferencias con los antecedentes recopilados de análisis petrográficos de coronas. Los equipos portables ofrecen una buena correlación con los ensayos de laboratorio (celdas de Hassler), sin embargo, existen excepciones (Filomena et al., 2014). Ferreira Piteau et al. (2018) mencionan que las permeabilidades al gas para la Fm. Pozo D-129 se encuentran entre los 0,037 a 0,57 mD y para la Fm. Mina del Carmen (análoga en subsuelo de la Fm. Castillo) entre 2 a 4 mD, mientras que López Angriman et al. (2014) obtiene entre 0,005 a 55 mD para la Fm. Pozo D-129. Respecto a estos datos, se halló que los determinados en el presente trabajo los superaron en varios ordenes de magnitud, excepto por las areniscas tobáceas de la Fm. Castillo, donde el intercuartil se solapa parcialmente con el rango aportado por Ferreira Piteau et al. (2018). Lo mismo ocurrió para el rango establecido por López Angriman et al. (2014). Estas diferencias están relacionadas a que el Tiny Perm III realiza mediciones puntuales por lo que es susceptible a las heterogeneidades de escala milimétrica a centimétrica (Filomena et al. 2014). Magnabosco et al. (2014) mencionan que las permeabilidades medidas en laboratorio que se aproximan a 1 mD, en general, son sobrestimadas por el Tiny Perm III por lo que es necesario aplicar un factor de corrección. Por otro lado, es esperable que la exhumación tectónica genere variaciones entre las rocas de superficie y subsuelo.

Las porosidades calculadas demostraron valores superiores respecto a sus análogos de subsuelo para la Fm. Castillo (5-20%, Ferreira Piteau et al. 2018). Sin embargo, las determinadas para la Fm. Pozo D-129 se superponen con el rango de entre 5-32% explicitado en los antecedentes (López Angriman et al. 2014, Ferreira Piteau et al. 2018). Estas diferencias se pueden explicar por el efecto de la exhumación que sufrieron las formaciones de la FPSB, donde los esfuerzos efectivos se reducen, y se genera una disolución de granos y cementos (feldespato potásico, calcita, entre otros) debido a la

interacción con las aguas meteóricas, lo que provoca una porosidad secundaria (Morad et al. 2000, Niegel & Franz 2023). Futuros estudios evaluarán la diagénesis estructural como causa de las variaciones de porosidad entre el subsuelo y la superficie, como así también la corroboración de estas mediante diferentes técnicas (porosimetrías de mercurio, láminas delgadas, entre otras).

La comparación mecánica entre las muestras carbonatadas y sin carbonatar presentaron una reducción de la RCS de entre 7,23-17,61%. Sin embargo, los valores mínimos de RCS de las no carbonatadas se asemejaron al máximo obtenido por las carbonatadas, por lo cual no es posible aseverar la existencia de una reducción de la RCS a causa de la carbonatación. Algunos autores establecen que las rocas más afectadas por la inyección de CO_2 son los carbonatos, con una reducción de la resistencia mecánica de hasta un 30% y un aumento de la porosidad y permeabilidad asociado a disolución (Bemer & Lombard 2010). No obstante, otros autores indican mínimos (Ojala, 2011, Nover et al. 2013) o nulos cambios en las propiedades mecánicas después de la carbonatación, en areniscas con cementos calcáreos (Hangx et al. 2013) y silíceos (Rimmelé et al. 2010). La mayoría de las RCS de las muestras carbonatadas se encontraron entre los límites máximos y mínimos establecidos por sus homólogas sin carbonatar. Prescindiendo esta generalidad, la RCS de la muestra carbonatada CSD-02 resultó por debajo del mínimo, mientras que la CSD-03 por encima del máximo. Estas particularidades no permitieron hacer inferencias sobre el impacto de la carbonatación, por lo que será necesario realizar una mayor cantidad de ensayos, además de analizar las propiedades índices y mineralógicas de las muestras carbonatadas.

5 CONCLUSIONES

Las rocas de la Fm. Pozo D-129 presentaron un mayor IR y D_s que las rocas de la Fm. Castillo. Los tipos litológicos son un factor crítico para evaluar la geomecánica y la petrofísica. En particular, las tobas de ambas unidades sobresalen por sobre las areniscas tobáceas respecto al IR y D_s , mientras que la n se vio incrementada en las rocas de la Fm. Castillo. Estas tendencias también se observaron en el perfil estratigráfico, donde los IR y D_s más altos predominaron en los niveles profundos, mientras que las porosidades prevalecieron en los someros. En cuanto a las permeabilidades, las areniscas tobáceas de ambas unidades representaron los valores más altos, siendo las de la Fm. Castillo las que alcanzaron los mayores K_a . Las gravedades específicas se mantuvieron constantes para todas las litologías excepto para los bajos valores de las areniscas tobáceas de Fm. Castillo. A pesar de la escasa cantidad de muestras ensayadas para RCS se logró identificar una correspondencia con el IR . En particular, las RCS de las muestras carbonatadas y no carbonatadas no presentan tendencias considerables hasta el momento. Estos resultados preliminares demuestran la complejidad de utilizar parámetros petrofísicos y geomecánicos para diferenciar tipos litológicos con proporción tobácea variable. A futuro es necesario incrementar el número de muestras para evaluar tendencias en las variables analizadas y complementar con análisis geoquímicos y microscópicos.

6 AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren expresar su gratitud al Ing. Bataglia y al Laboratorio de Ensayos Industriales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco por su colaboración. El autor principal quiere agradecer la Beca Doctoral al CIT Golfo San Jorge - CONICET por la financiación provista, la cual ha permitido el desarrollo de la investigación presentada en este artículo. Finalmente, los

autores desean reconocer a la Comisión Europea (H2020 MSCA-RISE 2020 Project DISCO2-STORE, Acuerdo de Concesión N° 101007851), a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Proyecto P11614 80020190200006 IP) y a la Agencia I+D+i-FONCyT (PICT 2020–0288) su soporte financiero.

7 REFERENCIAS

- Allard, J.O., Foix, N., Bueti, S.A., y Olazábal, S.X. (2018). *Variabilidad petrofísica, geomecánica y geoquímica de deltas volcániclos de la Formación Pozo D-129 en la Sierra Silva, cuenca del Golfo San Jorge*. Actas X Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Sesiones Generales, Mendoza, Argentina.
- American Society for Testing and Materials. (2000). *Standard Test Method for Determination of Rock Hardness by Rebound Hammer Method* [D 5873].
- American Society for Testing and Materials. (2001). *Standard Practices for Preparing Rock Core Specimens and Determining Dimensional and Shape Tolerances* [D 4543].
- American Society for Testing and Materials. (2002). *Standard Test Methods for Specific Gravity of Solids by Water Pycnometer* [D 854].
- American Society for Testing and Materials. (2004). *Standard Test Method for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures* [D 7012].
- American Society for Testing and Materials. (2009). *Standard Test Methods for Laboratory Determination of Density (Unit Weight) of Soils Specimens* [D 7263].
- Aydin, A., y Basu, A. (2005). The Schmidt hammer in rock material characterization. *Engineering geology*, 81(1), 1-14.
- Barria, J.C., Manzanal, D.G., Martín, C.M., Piqué, T., y Pereira, J.M. (2019). *Cement-rock interface subjected to SCCO₂*. Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure Development- Proceedings of the 14th International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering, ISRM, Brasil.
- Barria, J.C., Manzanal, D.G., Pereira, J.M., y Ghabezloo, S. (2020). CO₂ geological storage: Microstructure and mechanical behavior of cement modified with a biopolymer after carbonation. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 205, p. 02007). EDP Sciences.
- Barria, J.C., Bagheri, M., Manzanal, D.G., Shariatipour, S.M., y Pereira, J. M. (2022). Poromechanical analysis of oil well cements in CO₂-rich environments. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 119, 103734.
- Barria, J. C., Manzanal, D., Cerrutti, P., & Pereira, J. M. (2022). Cement with bacterial nanocellulose cured at reservoir temperature: Mechanical performance in the context of CO₂ geological storage. *Geomechanics for Energy and the Environment*, 30, 100267.
- Bemer, E., y Lombard, J.M. (2010). From injectivity to integrity studies of CO₂ geological storage-chemical alteration effects on carbonates petrophysical and geomechanical properties. *Oil & Gas Science and Technology—Revue de l'Institut Français du Pétrole*, 65(3), 445-459.
- Filomena, C.M., Hornung, J., y Stollhofen, H. (2014). Assessing accuracy of gas-driven permeability measurements: a comparative study of diverse Hassler-cell and probe permeameter devices. *Solid Earth*, 5, 1-11.
- Ferreira Piteau, L., Martínez Cal, V., Mussel, F., Utge, S., y Basile, Y. (2018). Los reservorios de la Formación Pozo D-129. En M. Schiuma, G. Hinterwimmer, y G. Vergani (Eds.), *Rocas reservorios de las cuencas productivas de la Argentina* (pp. 175-196). IAPG.
- Fitzgerald, M.G., Mitchum Jr, R.M., Uliana, M.A., y Biddle, K.T. (1990). Evolution of the San Jorge basin, Argentina. *AAPG bulletin*, 74(6), 879-920.
- Genise, J. F., Bellosi, E. S., Sarzetti, L. C., Krause, J. M., Dinghi, P. A., Sánchez, M. V., Umazango, M., Puerta, P., Cantil, L.F., y Jicha, B. R. (2020). 100 Ma sweat bee nests: Early and rapid co-diversification of crown bees and flowering plants. *PLoS One*, 15(1), e0227789.
- Hangx, S., van der Linden, A., Marcelis, F., y Bauer, A. (2013). The effect of CO₂ on the mechanical properties of the Captain Sandstone: Geological storage of CO₂ at the Goldeneye field (UK). *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 19, 609-619.
- IPCC. (2023) Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 184 pp., doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.
- Magnabosco, C., Braathen, A., y Ogata, K. (2014). Permeability model of tight reservoir sandstones combining core-plug and Minipermin analysis of drillcore; Longyearbyen CO₂ Lab, Svalbard. *Norwegian Journal of Geology*, 94, 189-200.
- Marcussen, Ø., Maast, T. E., Mondol, N. H., Jahren, J., y Bjørlykke, K. (2010). Changes in physical properties of a reservoir sandstone as a function of burial depth—The Eivite Formation, northern North Sea. *Marine and Petroleum Geology*, 27(8), 1725-1735.
- Morad, S., Ketzer, J. M., y De Ros, L. F. (2000). Spatial and temporal distribution of diagenetic alterations in siliciclastic rocks: implications for mass transfer in sedimentary basins. *Sedimentology*, 47, 95-120.
- Niegel, S., y Franz, M. (2023). Depositional and diagenetic controls on porosity evolution in sandstone reservoirs of the Stuttgart Formation (North German Basin). *Marine and Petroleum Geology*, 151, 106157.
- Nover, G., Von Der Gönna, J., Heikamp, S., y Köster, J. (2013). Changes of petrophysical properties of sandstones due to interaction with supercritical carbon dioxide—a laboratory study. *European Journal of Mineralogy*, 25(3), 317-329.
- Lesta, P. (1968). *Estratigrafía de la Cuenca del Golfo San Jorge*. Actas de la III Jornadas Geológicas Argentinas. AGA.
- Lesta, P., y Ferello, R. (1972). Región Extra-andina del Chubut y norte de Santa Cruz. En A. Leanza (Ed.), *Geología Regional Argentina* (pp. 601-654). Academia Nacional de Ciencias.
- López Angriman, A., Zarpellón, C., Mussel, F., y Cohen, M. (2014). *Modelo Paleogeográfico de la Sección Superior de la Formación Pozo D-129. Su aplicación al desarrollo de reservas en la Cuenca del Golfo San Jorge*. IX Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos.
- Ojala, I.O. (2011). The effect of CO₂ on the mechanical properties of reservoir and cap rock. *Energy Procedia*, 4, 5392-5397.
- Paredes, J.M., Allard, J.O., Foix, N., Álvarez, B.N. y Olazábal, S.X. 2014. *Sedimentología y perfiles de rayos gamma de la Formación Pozo D-129 en la Sierra de San Bernardo, Chubut*. IX Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Trabajos Técnicos.
- Paredes, J.M., Foix, N., Allard, J.O., Colombo, F., y Tunik, M.A. 2015. Alluvial architecture of reworked pyroclastic deposits in perivolcanic basins: Castillo Formation (Albian) of the Golfo San Jorge basin, Argentina. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 72 (1), 42-62.
- Paredes, M.J., Foix, N., y Allard, J.O. 2022. *Estratigrafía Cretácica de la Cuenca del Golfo San Jorge*. En N. Foix (Ed.), *Actas del XXI del Congreso Geológico Argentino* (pp. 142-186). AGA.
- Rimmelé, G., Barlet-Gouédard, V., y Renard, F. (2010). Evolution of the petrophysical and mineralogical properties of two reservoir rocks under thermodynamic conditions relevant for CO₂ geological storage at 3 km depth. *Oil & Gas Science and Technology—Revue de l'Institut Français du Pétrole*, 65(4), 565-580.
- Vidal, P.A., Manzanal, D.G., Allard, J.O., y Laskowski, C.B. (2022). *Geomechanical and Petrophysical characterization of Bajo Barreal Formation in GSJB*. IX Latin American Rock Mechanics Symposium, Asunción, Paraguay.
- Zoback, M.D. (2010). *Reservoir geomechanics*. Cambridge University press.